

CAUCAIA

MARACANAÚ

ITAITINGA

ESCALA GRÁFICA

BASE CARTOGRAFICA FONTE: GEOPROCESSAMENTO /
SMS FORTALEZA / COVIS / CÉLULA DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
CIEVS - CEVPI.